

E-ISSN: 2528 - 6544

P-ISSN: 2620 - 3383

Vol.1 No.1 Agustus 2016

Technomedia Journal
TMD

TMD

Technomedia Journal

iLearning Journal Center (iJC)

Technomedia Journal adalah jurnal elektronik ilmiah yang diterbitkan oleh iJC (iLearning Journal Center). Technomedia Journal terbit tiga kali dalam satu tahun Februari, Juni, dan Oktober yang berisi artikel hasil penelitian dalam bidang Sistem Informasi dan Teknologi Informatika.

Ketua Redaksi :

Ir. Untung Rahardja.,M.T.I

Sekretaris Redaksi :

Indri Handayani, S.Kom., M.T.I

Mitra Bestari :

Prof. Ir. Joko Lianto Buliali, M.Sc.,Ph.D
Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara, SSi, SKom
Prof. Dr. Moedjiono. MSc
Dr. Winarno
Dr. Harco Lesly
Panca Oktavia Hadi Putra, Bsc., M.Sc.,
Henderi, M.Kom
Dr. Ir. I. Joko Dewanto, MM
Dr. Ir. Sudatyono, S.Pd., M.Pd

Editor/ Layout :

Maulana Sani
Yuli Widiastuti

Bendahara:

Eka Purnama Harahap, S.Kom

Alamat Redaksi :

Jl. Jendral Sudirman No 40, Cikokol – Tangerang Tel / fax : (021)5529692
Email: ijc@raharjagroups.info atau ijc@raharja.info

Dewan Redaksi

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan lindunganNya sehingga TMJ terbitan Volume 1 Nomor 1 Edisi Oktober 2016 dapat diterbitkan tepat waktu.

Penerbitan jurnal ini dimaksudkan sebagai media informasi ilmiah dibidang ilmu komputer yang diharapkan dapat membantu para dosen dan mahasiswa dalam menginformasikan hasil penelitian dan kajian ilmiah lainnya kepada berbagai komunitas ilmiah diseluruh Indonesia.

Penerbitan jurnal Volume 1 Nomor 1 Edisi Oktober 2016 berisikan 10 artikel yang mencakup bidang Ilmu Komputer, Teknologi Informasi, Sistem Informasi, walaupun tidak seluruhnya merupakan hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya. Puji syukur kehadiran Allah SWT karena 10 artikel adalah dari STMIK dan AMIK Raharja.

Jurnal ini diterbitkan dengan memuat artikel Fitur Form Emailer Dalam Memaksimalkan Penggunaan Rinfo Form Pada Perguruan Tinggi, Implementasi Fgr (First Generation Resources) Dengan Menggunakan Mailchimp Sebagai Sarana Informasi Di Perguruan Tinggi, Optimalisasi Penerapan Rooster Berbasis Osticket Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan, Penerapan Rinfosheet Sebagai Media Penunjang Pembuatan Laporan Untuk Mahasiswa, Penerapan Rinfosheet Sebagai Media Penunjang Pembuatan Laporan Untuk Mahasiswa, Optimalisasi Viewboard Rhjfox Berbasis Bootstrap Sebagai Sistem Penunjang Keputusan, Penerapan Viewboard Go+ Berbasis Yii Sebagai Media Monitoring Pembayaran Mahasiswa, Pemanfaatan Rinfo Form Sebagai Media Pembuatan Kuesioner Dalam Proses Pengumpulan Data Pada Perguruan Tinggi, Pemanfaatan Google Scholar Dan Citation Dalam Memenuhi Kebutuhan Pembuatan Skripsi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi, Penerapan Mata Uang Armo (Airzone-Mall Money) Pada Marketplace Airzone-Mall Sebagai Inovasi Pembelajaran Internet Dan E-Commerce, Media Audio Visual Menggunakan Videoscribe Sebagai Penyajian Informasi Pembelajaran Pada Kelas Sistem Operasi.

Tidak lupa pula pada kesempatan ini kami mengundang para pembaca untuk mengirimkan naskah hasil penelitian kepada kami. Dan tidak lupa pula kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan jurnal ini.

Tangerang, 31 Oktober 2016

Redaksi

Daftar Isi

1.	FITUR FORM EMAILER DALAM MEMAKSIMALKAN PENGGUNAAN RINFO FORM PADA PERGURUAN TINGGI.....	1-10
	Indri Handayani, Qurotul Aini, Reza Alfiansah	
2.	IMPLEMENTASI FGR (FIRST GENERATION RESOURCES) DENGAN MENGGUNAKAN MAILCHIMP SEBAGAI SARANA INFORMASI DI PERGURUAN TINGGI.....	11-19
	Qurotul Aini, Indri Handayani, Nuril Huda	
3.	OPTIMALISASI PENERAPAN ROOSTER BERBASIS OSTICKET UNTUK MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN.....	20-35
	Untung Rahardja, Khanna Tiara, Ria Utani	
4.	PENERAPAN RINFOSHEET SEBAGAI MEDIA PENUNJANG PEMBUATAN LAPORAN UNTUK MAHASISWA.....	36-49
	Khanna Tiara, Erlita Rasdiana, Nursam Somantri	
5.	OPTIMALISASI VIEWBOARD RHJFOX BERBASIS BOOTSTRAP SEBAGAI SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN.....	50-64
	Untung Rahardja, Khanna Tiara, Maya Imã Erviani	
6.	PENERAPAN VIEWBOARD GO+ BERBASIS YII SEBAGAI MEDIA MONITORING PEMBAYARAN MAHASISWA	65-77
	Khanna Tiara, Tuti Nurhaeni, Ika amalia	
7.	PEMANFAATAN RINFO FORM SEBAGAI MEDIA PEMBUATAN KUESIONER DALAM PROSES PENGUMPULAN DATA PADA PERGURUAN TINGGI.....	78-94
	Erlita Rasdiana, Fadil Nur Muhamad, Ridwan Kurniaji	
8.	PEMANFAATAN GOOGLE SCHOLAR DAN CITATION DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PEMBUATAN SKRIPSI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI.....	95-113
	Untung Rahardja, Khanna Tiara, Iis Ariska Rosalinda	
9.	PENERAPAN MATA UANG ARMO (AIRZONE-MALL MONEY) PADA MARKETPLACE AIRZONE-MALL SEBAGAI INOVASI PEMBELAJARAN INTERNET DAN E-COMMERCE.....	114-125
	Qurotul Aini, Untung Rahardja, Dita Lintang Nurani	
10.	MEDIA AUDIO VISUAL MENGGUNAKAN VIDEOSCRIBE SEBAGAI PENYAJIAN INFORMASI PEMBELAJARAN PADA KELAS SISTEM OPERASI.....	126-138
	Muhamad Yusup, Qurotul Aini, Komala Dwi Pertiwi	

Penerapan Viewboard Go+ Berbasis Yii Sebagai Media Monitoring Pembayaran Mahasiswa

Khanna Tiara ¹
Tuti Nurhaeni ²
Ika amalia ³

Jl. Jend. Sudirman No. 40, Modern Cikokol, Tangerang ^{1,2,3}
E-mail : khanna.tiara@raharja.info¹, tuti@raharja.info², ika@raharja.info³

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan selalu berubah-ubah dari tahun-ketahun membuat inovasi dalam membuat suatu karya yang kreatif, seperti halnya Perguruan Tinggi Raharja sangat membutuhkan sistem informasi yang relevan, akurat, cepat, dan efisien untuk menunjang keberlangsungan aktivitas akademik kedepannya. Green Orchestra Plus atau biasa juga disebut dengan GO+, merupakan sebuah sistem pelayanan informasi pembayaran mahasiswa secara online yang dibuat untuk Perguruan Tinggi Raharja sebagai sistem yang memberikan informasi pembayaran berupa RBK, RBR, dan cara pembayaran dengan menggunakan Virtual Account. GO+ memiliki tujuan yaitu membantu mahasiswa mendapatkan informasi pembayaran secara mudah dan cepat. Adapun tujuan viewboard GO+ adalah sebagai tempat dan wadah informasi dari data-data yang ada di database GO+ sehingga nantinya akan menampilkan informasi akurat dan terkini yang berkaitan dengan pembayaran mahasiswa. Dengan adanya tujuan viewboard ini juga dapat memudahkan staff memonitoring data mahasiswa. Database merupakan persyaratan dalam memonitoring sebuah data berbasis komputer. Sistem pemonitoring ini membantu dan memberikan alternatif untuk pihak staff keuangan dan untuk seluruh Pribadi Raharja. Hal ini berguna untuk memudahkan staff memonitoring semua yang berkaitan dengan masalah mengolah data yang terdapat pada GO+ menjadi sebuah viewboard. Viewboard ini berbasis Web karena viewboard yang diterapkan untuk menampilkannya menggunakan Website, dan caranya pembuatannya menggunakan tools Yii Framework.

Kata kunci : GO+, Viewboard, Monitoring

ABSTRACT

The development of information technology is getting faster and ever-changing from year to year-making innovation in creating a work that is creative, as does College Raharja desperately need information systems that are relevant, accurate, fast, and efficient in order to support the sustainability of the academic activities in the future. Green Orchestra Plus or also called as GO +, is a system of information service of student online payments are made to higher education as a system that gives Raharja payment information in the form of RBK, RBR, and payment method using Virtual accounts. GO + has a purpose and that is helping students get payment information easily and quickly. As for the purpose of viewboard is to GO places and container information from data that is in the databases GO + so that later will display current and accurate information relating to the payment of the student. With the purpose of viewboard it can also make it easier for staff to monitor students ' data. The database is a requirement in the monitor of a computer-based data. This pemonitoring help system and provide an alternative to the managerial, and party to the general audience. It is useful to make it easier for staff to monitor all issues relating to the processing of data contained on the GO + into a viewboard. This Web-based Viewboard because viewboard are applied to display it using the Website, and the way of its creation using tools Yii Framework.

Keywords: GO +, Viewboard, Monitoring

PENDAHULUAN

Berkembangnya Perguruan Tinggi Rahaerja di dunia teknologi dan informasi, dalam meningkatkan aktivitas sangatlah pesat. maka dari itu diterapkanlah sebuah *website* yang digunakan untuk media informasi yang menyajikan suatu informasi mengenai pembayaran mahasiswa. Pada Perguruan Tinggi Rahaerja terdapat sebuah tempat informasi history pembayaran yaitu *Viewboard GO+*.

Website adalah *World Wide Web* sekumpulan halaman yang menampilkan suatu informasi data teks,gambar, animasi, suara, dan video yang bersifat dinamis. Berkembangnya *Viewboard* ini sangat diperlukan oleh para bagian keuangan untuk pendataan pembayaran mahasiswa dan juga bisa digunakan pula oleh mahasiswa yang ingin melihat tutorial cara pembayaran atau disebut *FAQ*.

Saat ini Perguruan Tinggi Rahaerja sebagai instansi besar sedang menerapkan suatu sistem mengenai informasi suatu pembayaran mahasiswa secara *online* yang disebut *GO+*. dengan adanya *GO+* ini bagian atau staff keuangan dapat mendata dan memonitoring seluruh data pembayaran mahasiswa.

GO+ adalah suatu sistem pelayanan kampus berbasis *online* untuk menginformasikan pembayaran mahasiswa di Perguruan Tinggi Rahaerja. Sistem *GO+* bisa diakses *online* yang artinya dimanapun kapanpun mahasiswa berada, *GO+* dapat diakses, hanya dengan memakai jaringan *internet* informasi pembayaran pada *GO+* bisa dilihat kapan saja. Sistem *GO+* ini berbasis *Web* karena *viewboard* yang diterapkan untuk menampilkannya menggunakan *Website*, dan caranya pembuatannya menggunakan tools *Yii Framework*. Saat ini, penggunaanya hanya kepada pemegang akun email Rinfo (*misalnya@raharja.info*). Hal itu dikarenakan *GO+* lebih mengutamakan pelayanan pembayaran mahasiswa Perguruan Tinggi Rahaerja.

Definisi *Online* adalah jika kita sedang terhubung dengan internet, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet. Dengan Internet kita dapat menerima dan mengakses informasi dalam berbagai format dari seluruh penjuru dunia. Kehadiran internet juga dapat memberikan kemudahan dalam dunia pendidikan dan informasi lainnya, hal ini terlihat dengan begitu banyaknya situs *web* yang menyediakan media pembelajaran dan sebuah pelayanan yang semakin mudah.

Definisi *Viewboard* ([Technology Partners (2014)]), *ViewBoard* is a custom application created by Technology Partners, with it you can have the most important information you need to make mission critical business decisions on a daily basis in one easy to read dashboard. From metrics and socials to department level critical information, you decide what you want to have in your custom dashboard. The dashboard interface is fully dynamic, you are able to connect it to a CMS system or have it directly access your database to manage the information feeds. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *viewboard* adalah suatu aplikasi custom yang dibuat oleh Mitra Teknologi, yang fungsinya untuk mengetahui informasi penting dan juga informasi yang dibutuhkan.

Sebelum diterapkannya sistem *GO+*, Perguruan Tinggi Rahaerja telah memiliki sebuah sistem yaitu *GO (Green Orchestra)*. *GO* adalah suatu sistem keuangan pembayaran mahasiswa yang dipakai oleh seluruh staff keuangan dalam mendata hasil pembayaran mahasiswa. namun pada sistem *GO* sebelumnya semua informasi masih manual dan hanya bisa diakses didalam kampus Perguruan Tinggi Rahaerja. belum lagi informasi mengenai *RBK,RBR* hanya

bisa diakses pada *Box Sis*. Permasalahan dalam sistem sebelumnya yaitu GO (*Green Orcestra*) yang telah berjalan saat ini adalah kurangnya efisiensi dalam memberikan informasi secara cepat, apalagi semua informasi yang diberikan kampus hanya bisa diakses didalam kampus karena sistem yang digunakan belum secara *online*. sebuah antrian pada *Box Sis* pun semakin meningkat karena banyaknya mahasiswa yang ingin mengakses *Box Sis* untuk melihat jumlah bayaran yang harus mereka bayarkan. semakin banyaknya mahasiswa maka semakin banyak juga antrian yang akan muncul dan akan semakin lama untuk mengetahui jumlah bayarannya, belum adanya tempat menyimpan data-data hasil pembayaran pun menjadi salah satu permasalahan. Diharapkan dengan adanya penerapan sistem GO+ ini dapat memudahkan dan memperbaiki sistem yang sudah berjalan sebelumnya.

Sumber: *Why GO+ (2016 : iran.ilearning.me)*
Gambar 1. Logo GO+ (*Green Orcestra Plus*)

PERMASALAHAN

Menurut ([*McFadden*, dkk 2003:31]) mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. GO+ telah menjadi salah satu media informasi pembayaran *online* dalam pelayanan di Perguruan Tinggi Raharja. Namun, semua data itu masih terlalu mentah untuk diolah. Karena data-data tersebut hanya berupa angka semata yang tidak memberikan informasi yang cukup banyak. Dengan banyaknya data namun kurangnya informasi, bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi pihak manajerial karena data tersebut belum bisa dijadikan acuan untuk mengambil sebuah keputusan. Informasi yang diberikan oleh sistem pun tidak begitu membantu. *HTML* tidak membuat sistem yang diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup membantu dikarenakan tidak bisa menarik data menjadi tampilan *website*. Hal ini menjadi dasar pemikiran rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengolah data yang terdapat pada GO+ menjadi sebuah *viewboard* yang menampilkan informasi akurat dan terkini yang berkaitan dengan GO+, yang nantinya diharapkan dapat menjadi informasi monitoring staff keuangan dalam mendata pembayaran mahasiswa.

Sumber : <http://raharja.me/goplus/web/site/index>
Gambar 2. Tampilan GO+ Tanpa Viewboard GO+

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan peneliti adalah menciptakan dan menerapkan sebuah *viewboard* yang dapat menginformasikan data yang ada pada basis data GO+ dengan akurat dan baik. Menurut [(Fathansyah, Ir 2007:2)], basis data terdiri dari 2 kata, yaitu basis dan data. Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang/berkumpul.

Viewboard ini pun menggunakan *Website* yang bisa menampilkan sebuah data dan menggunakan *tools Yii Framework* sebagai bahan membuat *viewboard*. *Yii* adalah *framework* (kerangka kerja) PHP berbasis-komponen, berkinerja tinggi untuk pengembangan aplikasi *Website* berskala-besar. *Yii* adalah *free software* dengan lisensi *BSD licence*, aplikasi *website framework open-source* yang ditulis dengan PHP5. *Yii* menyediakan *reusability* maksimum dalam pemrograman *Website* dan mampu meningkatkan kecepatan pengembangan secara signifikan.

LITERATURE REVIEW

Literature review adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti^(Menurut Hermawan 2010). Sebelumnya banyak penelitian yang dilakukan mengenai sistem pelayanan informasi pada Perguruan Tinggi. Dalam upaya memperbaiki suatu sistem pelayanan informasi yang sedang berjalan pada Perguruan Tinggi Raha saat ini diperlukan suatu studi pustaka sebagai salah satu penerapan metode yang akan dilakukan. Berikut ini adalah 10 penelitian yang telah dilakukan serta memiliki kolerasi yang searah dengan penelitian yang akan dibahas dalam jurnal, diantaranya yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yadi Utama (2011), penelitian yang di lakukan ini berjudul “*SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA*”. Pada penelitian ini penulis membahas suatu sistem yang memudahkan mahasiswa dalam melakukan kegiatan pengisian Kartu Rencana Studi, dan mendapatkan informasi laporan nilai, selain itu dengan berbasiskan web maka informasi data dapat diakses dengan waktu dan tempat yang tidak ditentukan. Pada hasil penelitian ini telah dikembangkan sebuah Sistem Informasi Berbasis Web dengan studi kasus pada Jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Dimana dalam membangun sistem ini digunakan alat bantu pengembangan sistem yaitu Data Flow Diagram (DFD), Context Diagram, Entity Relationship Diagram (ERD) dan Flowchart serta dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML dan MySQL sebagai databasenya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizan Machmud (2013) penelitian ini berjudul “*HUBUNGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN PELAYANAN DENGAN KINERJA PEGAWAI PADA RUTAN MAKASSAR* ”. Pada penelitian ini, penulis membahas penerapan sistem informasi manajemen mendukung operasi manajemen sehari-hari, yang terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis, dan pengambilan keputusan, untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen. sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem informasi yang memungkinkan pimpinan organisasi mendapatkan jumlah dan mutu, serta saat yang tepat untuk dipergunakan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rosita Cahyaningtyas, Siska Iriyani (2015) penelitian ini berjudul "*Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Pada Smp Negeri 3 Tulakan, Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan*". pada penelitian ini penulis membahas sebuah media dalam usaha mencerdaskan pendidikan anak bangsa, sehingga di setiap sekolah wajib adanya perpustakaan. Namun tidak semua perpustakaan disekolah mempunyai sistem pengelolaan yang menunjang. Dalam proses pengeloannya kadang masih menggunakan cara manual. Dalam hal ini diperlukannya sebuah sistem informasi yang lebih efektif dan efisien untuk pengelolaan perpustakaan tersebut. Aplikasi simulasi sistem informasi perpustakaan ini dibuat berdasarkan desain dan implementasi.
4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Romzi (2014) penelitian ini berjudul "*PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN KULIAH BERBASIS CLIENT-SERVER PADA AKMI BATURAJA*". Pada penelitian ini penulis membahas peningkatan jumlah mahasiswa AMIK AKMI Baturaja. Peningkatan itu membuat jumlah data yang diolah untuk menghasilkan suatu informasi. Begitu juga dengan data keuangan khususnya data transaksi pembayaran mahasiswa. Pada saat sekarang, pencatatan transaksi pembayaran masih diolah secara terpisah pada beberapa unit komputer. Pada bagian pendaftaran menyimpan data biaya pendaftaran pada komputer yang terdapat pada bagian pendaftaran, bagian administrasi keuangan mencatat transaksi pembayaran lanjutan. Kedua bagian ini mencatat transaksi pembayaran menggunakan aplikasi yang terpisah, sehingga kemungkinan inskonsistensi terhadap data dapat terjadi. Untuk itulah dalam penelitian ini si penulis mebahas tentang rancangan system informasi pembayaran dengan menggunakan konsep jaringan client-server dengan harapan dapat membantu dalam pengolah data pembayaran serta mengurangi inkonsistensi terhadap data.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Mita Rohayati (2014) penelitian ini berjudul "*MEMBANGUN SISTEM INFORMASI MONITORING DATA INVENTORY DI VIO HOTEL INDONESIA*". Pada penelitian ini penulis mengelola data inventory yang dilakukan dengan datang langsung ke setiap cabang Vio Hotel Indonesia. Data yang diolah masih kurang terorganisir karena masih menggunakan gate pass form (from peminjaman. Kesulitan untuk Koordinator Engineering terjadi ketika barang yang di perlukan ternyata rusak atau hilang karena tidak adanya catatan mengenai kondisi barang yang baik, rusak dan hilang. Perangkat lunak ini dibangun menggunakan metode pemodelan terstruktur yang menggunakan tool yang digunakan adalah Adobe Dreamweaver CS5 dan MySQL sebagai media pengolahan database-nya. Sistem yang dibangun menggunakan konsep Dashboard sebagai model untuk menampilkan hasilnya.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Widjanarko dkk (2007) penelitian ini berjudul "*Pendekatan Bootstrap pada Klasifikasi Pemodelan Respon Ordinal (Ordinal Regression Model using Bootstrap Approach)*". Pada penelitian ini penulis melakukan perbandingan analisis diskriminan dan regresi logistik sehingga perlu kajian mengenai pendugaan parameter dengan metode alternatif yang lebih tepat, salah satunya dengan pendekatan bootstrap. beberapa metode non-parametrik untuk masalah klasifikasi yang berkembang adalah metode Kernel, Nearest Neighbors, Regresi Pohon (CART), Artificial Neural Network (ANN). Dalam perkembangannya. Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) adalah salah satu kelompok model statistik modern yang juga diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi dan peramalan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Bradley Efron (2008) dari Journal of the American Statistical Association dengan penelitian berjudul “Better Bootstrap Confidence Intervals”. Pada penelitian ini penulis melakukan perancangan interval baru dengan menggunakan bootstrap. dengan mempertimbangkan masalah dari pengaturan interval kepercayaan perkiraan untuk satu parameter dalam keluarga multiparameter. dengan interval keyakinan bootstrap yang dibahas secara otomatis dengan memasukkan trik.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Oana Velcu-Laitinen (2012) dengan penelitian berjudul “The Use of Dashboards in Performance Management: Evidence from Sales Managers”. Penelitian ini membahas tentang mengidentifikasi secara empiris memeriksa fitur kunci, tujuan, menggunakan, dan manfaat dari kinerja dashboard. Sekitar seperempat dari manajer penjualan yang disurvei di Finlandia menggunakan dashboard, yang lebih rendah dari yang dilaporkan sebelumnya. Panel kontrol yang digunakan untuk tujuan berbeda ada empat yaitu: pemantauan, penyelesaian, masalah, rasionalisasi, dan komunikasi. Dashboard dianggap sebagai alat-alat yang efektif dalam manajemen kinerja, tidak hanya untuk memantau kinerja one’s sendiri tetapi untuk tujuan lainnya termasuk komunikasi.
9. Penelitian yang dilakukan oleh B. Pozsgay, G. Takacs, dari Institute for Theoretical Physics, Eötvös University, Budapest, Hungary, 29 Juni 2007, penelitian ini berjudul “Form Factor Bootstrap And Truncated Conformal Space”. Penelitian ini penulis mempelajari koreksi terbatas ukuran order terkemuka (Lüscher's μ -istilah) terkait dengan bergerak satu-partikel Serikat, Serikat sewenang-wenang berserakan dan faktor-faktor bentuk terbatas volume $(1 + 1)$ -dimensi model integrable. Metode yang dilakukan didasarkan pada gagasan bahwa istilah erat terhubung ke struktur batin partikel, yaitu, komposisi mereka di bawah bootstrap program. Dengan menggunakan kelanjutan analitik persamaan Bethe-Yang sesuai kuantisasi negara-negara yang terikat dalam volume terbatas dan memperoleh μ -istilah terkemuka (terkait dengan fusions simetris partikel) dengan menghitung penyimpangan dari prediksi kuantisasi Bethe-Yang biasa. Hasilnya dibandingkan dengan data numerik teori hamburan E8 diperoleh dengan pendekatan ruang fermionic yang terpotong.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Ilamsyah, Asep Awaludi, Nurwendah (2015) penelitian ini berjudul “Implementasi Bootstrap Pada Sistem Informasi Perpustakaan Untuk Meningkatkan Pelayanan Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Raharja”. Pada penelitian ini penulis membuat suatu Sistem informasi perpustakaan ini dibangun menggunakan teknologi berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan XAMPP sebagai web servernya. Tujuan dibangunnya sistem informasi ini adalah untuk mengatasi masalah dalam kesulitan pencarian data buku dan dokumentasi administrasi perpustakaan. Dengan penggunaan bootstrap diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan bagi pengguna, karena dengan teknologi bootstrap memungkinkan web yang dibangun dapat di tampilkan dengan lebih baik pada perangkat seperti smartphone, tablet dan lainnya. Disamping ini keuntungan dari penggunaan sistem berbasis web ini dapat meningkatkan efektifitas

Setelah melakukan tinjauan dari 10 *literature review* yang ada, telah banyak penelitian mengenai *Viewboard* menggunakan *Website*, untuk meningkatkan metode pembayaran. Oleh karena itu penulis membahas hal “PENERAPAN VIEWBOARD GO+ BERBASIS YII SEBAGAI MEDIA MONITORING PEMBAYARAN MAHASISWA”. Untuk

menyempurnakan sistem GO+ dengan sebuah *viewboard* yang menampilkan informasi akurat dan terkini yang berkaitan dengan perihal GO+.

PEMECAHAN MASALAH

Dalam mengatasi sebuah permasalahan tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan suatu penyempurnaan pada sistem GO+ tersebut yaitu salah satunya dengan cara merancang dan menerapkan sebuah sistem berbasis *online* yang bisa diakses dimana saja, dan merancang sebuah tempat pengambilan keputusan data history mengenai informasi pembayaran mahasiswa yaitu sebuah *Viewboard*. *Viewboard* ini akan digunakan untuk menyimpan data pembayaran mahasiswa yang sudah membayar dan yang belum membayar. Hal terpenting dalam *Viewboard* ini adalah jumlah pembayaran mahasiswa perjenjang.

The screenshot shows a web interface for 'GO+' with a user profile picture on the left and a table titled '# Jumlah Mahasiswa Pembayaran Perjenjang' on the right. The table has columns for 'Jenjang', 'TahunAkademik', 'Semester', and 'Jumlah'. The data rows are as follows:

Jenjang	TahunAkademik	Semester	Jumlah
AMBK	2015/2016	Genap	214
STMK	2015/2016	Genap	1892
			2106

Sumber : <http://raharja.me/goplus/web/site/index>

Gambar 3. Tampilan *Viewboard* GO+ .

Dari rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *viewboard* membuat data semakin akurat. Pada pemecahan masalah ini *viewboard* GO+ menggunakan mind mapping seperti dibawah ini.

Mind Mapping

Mind Mapping adalah cara paling efektif dan efisien untuk memasukan, menyimpan dan mengeluarkan data dari atau ke otak. Sistem ini bekerja sesuai cara kerja alami otak kita, sehingga dapat mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas otak manusia ((Menurut Caroline Edward 2009:64)) . Metode Mind Mapping adalah cara kreatif bagi peserta didik secara individual untuk menghasilkan ide-ide, mencatat pelajaran atau merencanakan penelitian baru ((Menurut Melvin L. Silberman 2005:177)) .

Pada metode Mind Mapping ini menghasilkan penjelasan mengenai Sistem GO+ yang ada pada Perguruan Tinggi Raharja, yaitu penjelasan tentang apa itu GO+, GO+ merupakan sebuah sistem pelayanan informasi mengenai pembayaran mahasiswa berbasis *Website*. Tujuan GO+ Untuk memudahkan mahasiswa mengetahui jumlah pembayaran dengan cepat, Untuk membantu staff keuangan dalam memonitoring data mahasiswa pada *Viewboard* GO+, Menyempurnakan sistem yang sebelumnya yang bersifat manual ke *online*.

Kelebihan GO+ yaitu Informasi yang diberikan sangat akurat, Dapat diakses secara *online*, Informasi yang sangat terpercaya karena didapat dari bagian keuangan.

Gambar 4. Mindmap Go+.

Strategi

Langkah-langkah yang tertuang didalam strategi project yang merupakan sebuah proses pencapaian guna meningkatkan sistem *Go Plus (GO+)* agar menjadi lebih optimal serta lebih baik lagi untuk digunakan oleh staff GO+. dan telah dibuatkan 15 strategi seperti yang ada pada gambar dibawah ini :

Tabel 1. Eliminasi dari hasil elisitasi 15 Strategi yang dilakukan pada GO+

No	Strategy	Status
1.	Membuat 4 Video yang di upload pada Youtube	✓
2.	Membuat 3 Artikel pada iRan tentang Viewboard GO+	✓
3.	Membuat 2 artikel pada Zpremier	✓
4.	Membuat 2 artikel di widuri	✓
5.	Memasukan 4 Video pada Magics Channel	✓
6.	Membuat FAQ viewboard GO+	✓
7.	Membuat video before and after GO+	✓
8.	Mendapatkan 4 testimoni dari LKM	✓
9.	Menulis 2 Artikel pada Ziford	✓
10.	Membuat Blueprint Viewboard GO+	✓
11.	Membuat desain GO+ pada bootstrap	✓
12.	Sistem terdapat pada sistem SIS+	✓
13.	Membuat 5 Html Viewboard GO+	✓
14.	Membuat beberapa tabel data pembayaran mahasiswa pada Php My Admin	✓
15.	Membuat tampilan Viewboard	✓

Flowchart Rancangan Aplikasi

Bagan alir (flowchart) adalah bagan(chart) yang menunjukkan alir (flow) di dalam program atau prosedur sistem secara logika (Menurut Jogianto Hartono 2005:795). Bagan alir program (program flowchart) merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem (Menurut Jogianto Hartono 2005:802).

Flowchart program biasanya digunakan dalam sebuah pemecahan masalah karena lebih mudah dibaca alurnya dari setiap langkah-langkah yang digambarkan dan dijelaskan dari awal sampai akhir yang terjadi pada sistem tersebut. Berikut dibawah ini merupakan *flowchart* yang ada pada *viewboard GO+* pada Perguruan Tinggi Raharja saat ini.

Gambar 5. Flowchart GO+ Yang Sedang Berjalan

Dapat dijelaskan gambar 5. flowchart program pada *ViewBoard GO+* diatas pada saat ini, yaitu terdiri dari: 2 (dua) simbol terminal, yang berperan sebagai “*start*” dan “*finish*” pada aliran proses flowchart program pada sistem *ViewBoard GO+*. 7 (tujuh) simbol proses yaitu menyatakan suatu tindakan (proses) yang dilakukan oleh komputer. Simbol proses tersebut diantaranya: “akses GO+” yang kemudian menuju ke “masukan username dan password” kemudian klik “*submit* “ yang kemudian akan menuju ke “Tampilan utama GO+” lalu klik “menu *viewboard GO+*” dan akan tampil data di “*Data pembayaran mahasiswa*”.

Listing Program

Di bawah ini adalah kodingan css yang dipakai dalam merancang sistem *Viewboard (Green Orchestra Plus)*. Didalam kodingan *listing program* ini memiliki fungsi menarik data-data yang ada pada GO+ dan membuat tampilan *viewboard* yang menarik. Berikut merupakan kodingannya :

<pre> body class="nav-md pace- done"><div class="pace pace- inactive"><div class="pace- progress" data-progress- text="100%" data- progress="99" style="transform: translate3d(100%, 0px, 0px);"> <div class="pace-progress- inner"></div> </div> <div class="pace- activity"></div></div> <div class="container body"> <div class="main_container"> <div class="col-md-3 left_col"> <div class="left_col scroll- view" tabindex="5000" style="overflow: hidden; outline: none; cursor: -webkit- grab;"> <div class="navbar nav_title" style="border: 0;"> <i class="fa fa-paw"></i> ViewBoard GO+ </div> </pre>	<pre> class="profile"> <div class="profile_pic"> </div> <div class="profile_info"> Welcome, <h2>GO+</h2> </div> </div> <!-- /menu prile quick info --> <!-- sidebar menu --> <div id="sidebar-menu" class="main_menu_side hidden-print main_menu"> <div class="menu_section"> </pre>
--	--

IMPLEMENTASI

A. Tampilan Home sistem GO+

Pada tampilan menu utama pada sistem GO+ ini terlihat tampilan awal dan memberikan sebuah pengertian tentang GO+.

Sumber : <http://raharja.me/goplus/web/site/index>

Gambar 6. Tampilan Home GO+.

B. Tampilan Viewboard

Tampilan *viewboard* GO+ yang terdapat di menu GO+ adalah jumlah mahasiswa per jenjang .

The screenshot shows the GO+ Viewboard interface. On the left is a navigation menu with options: Home, RBR, RSK, Mutual Account, History Login, and Viewboard. The main content area displays a user profile picture and a table titled '# Jumlah Mahasiswa Pembayaran PerJenjang' for the 'TahunAkademik 2015/2016 Semester Genap'. The table has four columns: Jenjang, TahunAkademik, Semester, and Jumlah.

Jenjang	TahunAkademik	Semester	Jumlah
AMK	2015/2016	Genap	214
STMK	2015/2016	Genap	1882
			2106

Sumber : <http://raharja.me/goplus/web/site/index>

Gambar 7. Tampilan Viewboard GO+.

C. Tampilan History Login

Tampilan history login berisi jumlah pengunjung GO+ yang di lihat berdasarkan browsernya. Adanya history login ini dapat mempermudah melihat jumlah mahasiswa yang sudah login GO+ ini.

The screenshot shows the 'My Login History' interface. It includes a search bar and a table with columns: No, IP, Date, Browser, and Platform. The table lists three login entries.

No	IP	Date	Browser	Platform
1	36.86.72.196	2016-08-12 14:06:27	Google Chrome	windows
2	36.86.126.7	2016-08-04 23:27:02	Google Chrome	windows
3	36.86.93.27	2016-08-04 23:16:40	Apple Safari	mac

Sumber: <http://raharja.me/goplus/web/site/index>

Gambar 8. Tampilan History Login GO+.

KELEBIHAN

Sistem *Viewboard* menggunakan *Website* memudahkan untuk bisa mengaksesnya. dan isi dari *Viewboard* GO+ nantinya akan semakin banyak menu yang ada didalamnya guna memberikan informasi mengenai pembayaran. Terdapat jumlah pembayaran mahasiswa perjenjang dan di lengkapi dengan history visitor untuk melihat berapa banyak jumlah pengunjung yang melihat GO+. *Viewboard* ini akan digunakan secara *online* jika semua data sudah lengkap.

KEKURANGAN

Viewboard GO+ saat ini sedang dalam perancangan dan masih dalam penerapan awal, jadi *viewboard* GO+ ini masih minim informasi. Tampilan *viewboard* GO+ ini pun masih terlihat biasa karena belum digunakan secara *user-friendly*. Masih banyak fitur-fitur yang belum

tertera dan rapih pada *viewboard* ini. *viewboard* ini belum terimplementasi pada mahasiswa. jadi masih banyak yang masih tidak tahu apa itu *Viewboard Go+*.

- **Definisi *Viewboard GO+*** adalah Suatu tempat yang menyediakan sebuah informasi tentang pembayaran dengan menggunakan *Yii Framework* untuk sebuah pelayanan pada Perguruan Tinggi Raharja. *Viewboard GO+* akan digunakan secara *online* yang akan digunakan untuk mempermudah staff dan mahasiswa Perguruan Tinggi Raharja.

KESIMPULAN

Dengan demikian dapat disimpulkan, penelitian ini menggunakan metode *mind mapping*. Menggunakan sistem informasi *GO+* secara *online* lebih efisien, nyaman dan cepat dibandingkan dengan sistem manual yang diterapkan pada Perguruan Tinggi Raharja sebelumnya. Pengembangan sistem *viewboard GO+* memudahkan staff keuangan dalam memonitoring data pembayaran mahasiswa. Jadi dengan adanya *viewboard* ini staff keuangan dapat mendata semua hasil pembayaran dan dimasukan ke dalam *viewboard* untuk dijadikan suatu informasi. Dengan adanya sistem informasi *GO+* dengan menggunakan *website*, yang bisa diakses secara *online* pada Perguruan Tinggi Raharja diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk staff keuangan untuk memonitoring data pembayaran dan memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan informasi seputar pembayarannya yang disajikan akurat, cepat serta efisien sesuai kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Partners, Technology 2014. *Complete Organization In One Mobile Dashboard*. Diambil dari: (12 Desember 2015).
- [2] Bhaumik, Snig. 2015. *Bootstrap Essentials*. Birmingham: Packt Publishing Ltd.
- [3] Utama, Yadi 2011, “*SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA*”. Universitas Sriwijaya. VOL. 3, NO. 2, Oktober 2011, ISSN : 2085-1588.
- [4] Machmud, Rizan 2013, “*HUBUNGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN PELAYANAN DENGAN KINERJA PEGAWAI PADA RUTAN MAKASSAR*” Universitas Negeri Gorontalo. Vol. 9 No. 1 Maret 2013 ISSN : 1907-3313.
- [5] Ilamsyah, Awaludin. Asep, Nurwendah. 2015. “*Implementasi Bootstrap Pada Sistem Informasi Perpustakaan Untuk Meningkatkan Pelayanan Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Raharja*”. STMIK STIKOM, Bali.
- [6] Cahya, Rosita, Iriyani, Siska 2015 “*Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Pada Smp Negeri 3 Tulakan, Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan*”. Universitas Yudharta Pasuruan. Volume 4 No 2 – April 2015.
- [7] Romzi, M 2014 “*PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN KULIAH BERBASIS CLIENT-SERVER PADA AKMI BATURAJA*” AMIK AKMI Baturaja. Vol. 3 No.2 Juni 2014 .

- [8] Widjanarko, Bambang dkk 2007. “*Pendekatan Bootstrap pada Klasifikasi Pemodelan Respon Ordinal (Ordinal Regression Model using Bootstrap Approach)*”. Jurnal ILMU DASAR, Vol. 8 No. 1, 2007 : 54-67
- [9] Rohayati,Mita 2014 ”*MEMBANGUN SISTEM INFORMASI MONITORING DATA INVENTORY DI VIO HOTEL INDONESIA* ”.Universitas Komputer Indonesia.Volume 1, Februari 2014 ISSN : 2089-9033.
- [10] Efron, Bradley 2008, Journal of the American Statistical Associationl “Better Bootstrap Confidence Intervals”. American Statistical Association Vol. 82, No. 397, (Mar., 1987), pp. 171 -185.
- [11] Laitinen, Oana Velcu 2012 “The Use of Dashboards in Performance Management: Evidence from Sales Managers ”. Aalto University. Finland. vol. 12, 2012, pp. 39 - 58 ISSN: 1577-851.
- [12] Pozsgay. B, Takacs. G. “*Form Factor Bootstrap And Truncated Conformal Space*”. Institute for Theoretical Physics, Eötvös University, Budapest, Hungary, 29 Juni 2007.
- [11] Hermawan. 2010. “*Penelitian Bisnis*”. Jakarta: Grasindo.
- [12] Silberman. Melvin L.: 2005; 177. “Pengertian Metode Pembelajaran Mind Mapping”.
- [13] Edward. Caroline: 2009; 64. “Pengertian Metode Pembelajaran Mind Mapping”.
- [14] Arifianto. Rahmat.”Pengertian Flowchart Dan Jenisnya”. Diakses pada 20 November 2014 dari <https://rahmatarifianto.wordpress.com/2014/11/20/pengertian-flowchart-dan-jenis-jenisnya/>
- [15] Fairuzabadi. Muhammad. “Analisis Sistem Informasi – Pedoman Membuat Flowchart”. Diakses pada 13 Januari 2010 dari <https://fairuzelsaid.wordpress.com/2010/01/13/analisis-sistem-informasi-pedoman-membuat-flowchart/>
- [16] Jogiyanto, Hartono. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi, Edisi III. Yogyakarta: ANDI.
- [17] Fathansyah, Ir. 2007:2. Analisa basis data (Database). UNIKOM
- [18] *McFadden*, dkk dalam Abdul Kadir (2003:31) “Pengertian Informasi.